

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ АСАРЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҲОРАТ: ЕЧИМЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ МАСАЛАЛАРИ

Сатторов Улуғбек Файзуллаевич

*Тошкент амалий фанлар университети профессори,
филология фанлари доктори*

Равшанов Маҳмуд

*Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети профессори Филология фанлари
доктори.*

Аннотация: Алишер Навоий ўз замонасида араб тили лексик бирликларининг ўзлашган вариантларидан, она тилимиз мазмун-моҳияти, ижтимоий мазмундарлиги, ҳаётий эҳтижга мойилиги масаласи замонавий ўша даврдаги барча ижтимоий-лисоний талабларга мослаштирилган ҳолда услубий(стилистик) жиҳатдан ўз ўрнида қўллаган.Мақолада арабча, форсча ўзлашмаларнинг тавсифи берилди.

Калит сўзлар: луғатайн, луғатит, луғатун, муҳокамат-ул –луғатайн.

ABSTRACT: Alisher Navoi, in his time, used the adapted variants of the Arabic lexical units, the content-essence, social content, and relevance of our native language to the needs of life, adapting it to all the socio-linguistic requirements of that time, in a methodological (stylistic) way. The article describes the Arabic and Persian adaptations.

Keywords: lughatayn, lughatit, lughatun, muhokamat-ul lugatayn

Бадий асарларда, ижодий жараёнларда рақамли технологиялардан мохирона ўз ўрнида фойдаланиш нафақат ўша Навоий замонида, балки ҳозир ҳам ўз ўрнида мукамаллаштирилган вариантларда фойдаланиш масаласи ўз долзарблиги, зарурати, шунингдек, барча ижтимоий-иктисодий талабларга асосланган ҳолда модернизация қилиниши ижтимоий талаб сифатида қайд этилади. Бу жараёнлар ва масалаларга бир қанча асосли имкониятлар ечими ва уларнинг тадқиқи илмий ҳамда илмий-оммабоп равишда ўз тадқиқини топмоқда [1;2;3;4;].

Жумладан, ўз замонасида Алишер Навоийнинг араб тили лексикаси ва грамматикаси материалларини эски ўзбек тилига сингдиришда, мослаштиришда(адаптация) илмий-ижодий ишлари, яратилган бадий асарларида бу жараёнларни кузатамиз. Ҳозирда Алишер Навоий асарлари тилини, услубини ва бошқа лисоний параметрларини ўрганиш, айниқса, мустақиллик даврида энг илғор паллага кирди, шунингдек, тадқиқот ишларида замонавий инновацион ёндашувнинг илғор прогрессив метод ва методологиясидан унумли фойдаланилмоқда. Лекин бу илғор тадқиқот жараёнларининг мазмунан бой ва прогрессив хусусиятларини мужассамлаштирган, тадқиқот ишларининг қўлама кенг ва барқарор[1;2;3;4;].

Шунга қарамасдан, адиб асарлари ғояси ва тадқиқини мукамаллаштириш борасида ҳали ечимини кутаётган муаммо ва вазифалар борлиги кузатилмоқда.

Алишер Навоийнинг гениал асари “Муҳокамат-ул луғатайн”нинг кириш қисмида (увертюрасида) икки тилининг муқояса қилиниши ҳақидаги маълумот асар ўқувчисини ҳеч бир тавсиф ва изоҳларсиз маъноси билан таништиради. Лекин Алишер Навоий асарларининг билимдонлари бу билан чекланмасдан асар сарлавҳасидаги “**муҳокамат**” лексик бирлигига бирлашган “**луғатайн**” лексик бирлигининг луғавий маносини билишга қизиқадилар. Бу масала тажрибада синалган[1;2;3;4;]. Шунда улар ўзбек лексикографиясининг энг асосий манбаларига мурожаат қиладилар. Афсуски, ўқувчи кўп томли “*Ўзбек тилининг изоҳли луғати*”да ҳам, “*Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати*”да ҳам айнан “**луғатайн**” Алишер Навоий асаридаги арабча ўзлашма сўзнинг мукамал изоҳи топилмади. Лекин аксарият ҳолларда ўқувчи, ҳаттоки, олий таълим талабаси ҳам мазкур соҳада етарли маълумот ёки ахборотга эга бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳолатдаги вазият ўқувчига мазкур арабча ўзлашма сўзнинг маъносини билишга, мазкур контекстда эса қандай маъно ва мазмун касб этаётгани бидишга қизиқади ҳамда интилади. Ҳозирги ўзбек тилида “**луғат**” атамасининг мазмун жиҳатдан “словарь” лексик бирлигига тенг келиши ҳам юқоридаги арабча ўзлашма сўзнинг контекстуал маъносининг ойдинлашишига озроқ бўлсада, монелик қилиши

мумкин. Масала шундай экан, масалани моҳиятини рақамлар билан ифодаланган миқдор ёки маъно хусусиятига тенг келиш ҳолатидаги изоҳланишлар ҳам анчагина қийинчилик келтириб чиқариш мумкин. Бунда Алишер Навоий ўз асарларида фойдаланган “луғат” ва “луғатайн” атамаларининг ҳозирги ўзбек тилида “луғат” (“словарь”) атамасига мос келмаслик ҳолатлари мавжуд[4;5;6;7;].

“*Луғатайн*” атамасини шарҳлашдан олдин таҳлимиз объекти ҳисобланган “Қомусий луғат” (“Ўзбек тилининг кўп томлик луғати”)да тавсиф этилган асар муқаддимаси ҳақидаги фикрларни келтирамиз: Алишер Навоийнинг тилшуносликка бағишланган асари. Туркий ва форсийтиллар ўзаро қиёсланган асар. Алишер Навоий “Муҳокамат-ул луғатайн” асарида ушбу тилларни бир-бирига қиёслаш асносида туркий тил бой ва кенг имкониятларга эга эканлигини исботлайди. Бу асар мусульмон Шарқи адабиёти анъаналарига мувофиқ Аллоҳга ҳамд айтишдан бошланган. Алишер Навоий араб тилидаги ҳамддан сўнг туркий тилда бир рубоий келтириб, унинг дастлаби байтларидаёқ сўз билан олам яралганлигини, **араб** тилининг барча тиллардан устун эканлигини таъкидлайди. Юқоридаги тавсиф ва таҳлилларни тўлиқ эътироф этган ҳолда айрим қўшимчалар киритиш зарурлиги контекстуал “луғатайн” атамасидаги мавҳумлик билан боғлиқ бўлиб келади. Мазкур атаманинг шарҳини қуйидагича тавсифлаш жоизлиги кўрсатилади[5;6;7;8;]:

-биринчидан, “луғатайн” атамаси араб тилида тўлиқ грамматик кўрсаткичларга эга бўлган тил бирлиги маъносини беради. Агар таҳлил этилаётган мазкур атамага энг мукамал ўзбек лексикографик манбаларда “луғат” (“словарь”) маъносида эмас, балки “тил” каби ўзининг луғавий маъносида эканлигини кўрсатувчи изоҳ бўлганда шарҳлашимиз зарур бўлмаган бўлар эди;

-иккинчидан, “луғат” атамасидаги “айн” грамматик суффикси маъноси ҳам ўқувчига(“читатель”) ҳозиргача мавҳум бўлиб қолмоқда.

Мазкур қўшимча эса араб тилида “иккилик” (“двойственног число”) мазмунини англатади. Араб тили грамматикаси барча ҳинд-европа тиллари оиласига хос сон категориясида “бирлик ва кўплик” эмас, балки “бирлик, икилик ва кўплик” каби сон категорияси мавжудлиги рус тилидаги “Араб тили грамматикаси”да ўз лингвистик асосини топган. Алишер Навоий мазкур гениал асарининг мазмун ва моҳияти ўша даврга хос мукамал билиш учун бу вариантни танлаган, иккинчидан, эса ўша даврда барча илмий асарлар араб тилида ёзилар эди. Адиб балки шу иккинчи илмий хулосага таянгандир. “Луғатайн” атамаси араб тилида икки тил маъносини беради. Контекстда ҳеч ир тушунарсиз жумла ёки сўз(тушунча, концепт) йўқ. Булардан ташқари лексикографик манбаларида ҳам бирор мукамал изоҳнинг ўзи йўқ.

Алишер Навоий асарларини таълим тизимларинг барча босқичларида ўрганилишида яна иккинчи бир луғавий маънолардаги номукамалликка дуч келамиз. Жумладан, академик лицей, касб-хунар коллеждлари ва умумий ўрта таълим тизимида ҳам “Адаиёт” дарсликларида Алишер Навоийнинг “Хайрат-ул аброр” достонини ўрганиш тавсия этилган. Юқоридаги таҳлилга ўхшаш асар мазмунидаги лексик бирликлар изоҳидаги лексикографик манбаларда берилган номукамалликларга ҳам дуч келамиз.

Масалан. Қуйидаги жумлада ҳам квантативлик категорияси таснифида номукамалликлар учрайди:

Фикрати мезони бўлуб хамса санж,

“Хамса” дема, балки дегил панж ганж.

Бу байт мазмунида “фикрат” атамаси “фикр” атамасига нисбатан оппозитив ҳолатда эмас, балки маъно хусусиятларида бу икки атама икки хил изоҳланади. Мазкур изоҳ шарҳи учун яна кўп томли “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”нинг 4-жилдида “фикрат” атамасининг қуйидаги изоҳи берилган: “...фикр, ғоя, ўй-хаёл, тасаввур) эск. каби стилистик момета қўйилган. Мазкур атамалар изоҳи ўртасида маъно оттенкалари жиҳатидан унча катта фарқ мавжуд эмас. Жумладан, “тафаккур” атамаси қўйилган (буни ижобий ҳол деб ҳисобласак ҳам бўлади) ва ва “фикрат” атамасидаги “ўй-хаёл” жуфт сўзи эса изоҳларда алоҳида берилган. Бу эса масаланинг моҳиятини ўзгартирмайди. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да фақат араб тилидан ўзлашганлигини кўрсатувчи этимологик помета тўғри қўйилган. Бу ерда ҳам юқоридаги таҳлилимизга араб тилидаги от категориясига оид “фикр” атамасининг “фикрат” шакли кўплик категория маъносини беради. Энди юқоридаги “Хайрат-ул

аброр” достонидан олинган парчада “фикрат” атамасининг контекстуал маъноси тахлилига эътиборингизни қаратганда, бу парчада араб ва форс тилларидан ўзлашган “хамса”, “фикрат” “мизон”, “санж”, “панж”, “ганж” атамалари мавжуд. Фақат “фикрат” атамасидан ташқари барча ўзлашма қатлам лексик Адиб фикрича, “фикрат” атамаси ўлчов, тарози, муозанат ка бирликларинби изоҳлар мазмунига мос келиши контекстуали ўқувчилар луғат ёрдамисиз ҳам билиб олишлари мумкин. “Мезон” атамаси ўлчов, тарози, муозанат каби изоҳлари билан таъминланган.

Адиб фикрича, “фикрат” ат амаси контекстда усуб жиҳатдан ҳам, грамматик талаблар жиҳатдан ҳам, ижтимоий жиҳатдан ҳам, ахлоқ-одоб жиҳатдан ҳам жуда ўринли ишлатилган. Буерда Алишер Навоий “хамсанавислик” анъаналари асосида ижод этган устозлар Низомий Ганжавий, Хусрав Дехлавий ва Абдурахмон Жомийларнинг “фикрларини”, “фикрини” эмас ўлчов ва ғоя бирлиги сифатида танлайди: бу масала, биринчидан; иккинчидан, эса, Алишер навоий устозларига хурмат маъносида уларнинг ғоя ва фикрларини ўлчов сифатида олинганлигини тавсифлаб, уларга иқтибос берган. Ҳозирги пайтда ҳаётий тажриба асосида айрим талабаларимиз дастлабки манбалардан иллюстратив материаллар олганларида ҳавола ёки иқтибос бермасдан олган материалларни ўзиники қилиб кўрсатиш ҳолатлари ҳам учраб туради. Бу ҳолат, албатта, одобдан эмас. Нафақат Алишер Навоий асарлари балки бошқа манбалардан олинган манбаларга ҳам иқтибос берилмаган ҳолатлар мавжуд.

Алишер Навоий мазкур парчада “фикрат” атамасини ишлатиб, бача параметрлар жиҳатдан тўғри йўл танлаган ва мазкур атаманинг контекстуал маъносидаги “кўплик” категорияси маъноси мазмунига уйғунлашгани ҳам атама маъноси тўлиғича атама маъноси бўлмай, балки когнитив жиҳатдан мазмунини тўлдирган.

Демак, Алишер Навоий ўша даврда ўз асарларида рақамли технология бўйича тўғри ёндашганлигини кузатамиз. Чунки барча таълим тизимида дидактик манбалар тавсифида тарихий асарлар мазмунини тўғри алаптация қилишда ўша даврдаги рақамли технологиялар тамойилларининг ишлатилишига тўғри ёндашув асосидаги тушунчалар бериш таълим-тарбия жараёнининг барча дидактик тамойиллар жиҳатдан мукаммаллаштиради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн олтинчи том. Муҳакамат-ул-луғатайн. Т. Фан. 2000.
2. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
3. Равшанов М. Влияние арабизма на узбекские антропонимы.//Scientific impulse 1(10).2023.
4. Равшанов М. Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
5. Равшанов М. Концептосфера в узбекской этнокультуре//Вопросы науки и образования. 2020. С.31-33
6. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
7. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
8. Равшанов М. Категории квантативности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244